

**РОЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ**

Гусейнова Г.Р.

Аспирант

Нахчыванский педагогический институт

Orchid ID: 0000-0002-7603-7462

**THE ROLE OF ESTABLISHING INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS IN THE TEACHING OF
THE SUBJECT "COMPUTER SCIENCE" IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'
PROFESSIONAL COMPETENCES**

Huseynova G.

Phd student

Nakhchivan Teachers Institute, Azerbaijan

orchid id: 0000-0002-7603-7462

Аннотация

Статья посвящена формированию профессиональных компетенций при установлении междисциплинарных связей в преподавании информатики, что является актуальной проблемой современности. Цель статьи – детально проанализировать исследование и представить его широкому читательскому кругу. В данной статье представлена формация о понятиях общей и профессиональной компетентности. В результате исследования можно сделать вывод, что правильное налаживание междисциплинарных связей в образовательном процессе будет способствовать повышению качества профессиональной компетентности будущих специалистов.

Abstract

The article is dedicated to the formation of professional competences during the establishment of interdisciplinary relations in the teaching of Computer science, which is an actual problem of today. The purpose of the article is to analyze the research in detail and present it to a wide readership. This article provides information about the concepts of general and professional competencies. In the research, we can conclude that the proper establishment of interdisciplinary communication in the educational process will help to improve the quality of professional competence of future specialists.

Ключевые слова: информатика, междисциплинарная коммуникация, компетентность, профессия, образование.

Keywords: computer science, interdisciplinary communication, competency, profession, education.

Технологические и социальные изменения развиваются настолько стремительно, что оправданные еще десять лет назад подходы к преподаванию предметов в учебных заведениях уже не соответствуют современным реалиям.

Современное время требует от нас подготовки компетентных людей, которые могут применять свое собственное мышление в меняющихся обстоятельствах и которые являются независимыми учениками на протяжении всей своей жизни. Сегодня студенты, приобретающие определенную специальность, должны уметь систематизировать информацию и использовать ее для решения реальных задач. Термины «общие и профессиональные компетенции», используемые в современной системе образования, их формирование и оценка являются актуальными вопросами среди учителей. Компетентность – это совокупность знаний, навыков, поведения и опыта, необходимых для работы в определенной области. Другими словами, компетентность – это способность и компетентность, которыми обладает человек для выполнения определенной задачи или работы [1]. Компетенции обычно охватывают моменты, важные для успешной реализации конкретной работы или сферы деятельности.

Основные компоненты компетентности

1. Знания:

- Понимание данных и теорий.
- Знать факты, правила и принципы определенной области.

2. Навыки:

- Умение применять знания.
- Способности, необходимые для выполнения практических задач, такие как технические навыки, аналитические навыки, коммуникативные навыки и т. д.

3. Поведение:

- Поведение и отношения, проявленные в рабочем процессе.
- Ответственность, подход к работе, умение работать в команде и т.д.

4. Опыт:

- Практический опыт и обучение.
- Опыт, полученный в результате применения знаний и навыков, полученных в реальных условиях работы.

Виды компетенций

1. Общие компетенции:

- Общие трудовые и жизненные навыки, не относящиеся ни к одной области.

○ Например, аналитическое мышление, решение проблем, коммуникативные навыки, креативность и т. д.

2. Профессиональные компетенции:

○ это знание.
○ Например, навыки программирования, инженерные знания, медицинские знания и т. д.

Одним из эффективных способов развития профессиональных компетенций является междисциплинарность. Междисциплинарность означает «целостность знаний, позволяющую студентам передавать знания и навыки, полученные в ходе изучения одного учебного предмета, на другой». В компетентностном подходе междисциплинарные отношения понимаются как «применение знаний от одного предмета к другому». Понимаемая таким образом междисциплинарность открывает дополнительные пути обновления содержания, форм, методов и инструментов обучения в целях развития общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Теоретической основой междисциплинарных связей является системно-деятельностный подход. Наличие межпредметных связей является необходимым условием формирования компетенций и совершенствования всего образовательного процесса [2]. Поэтому по возможности необходимо осуществлять междисциплинарные связи между дисциплинами, особенно между естественными науками и профессиональными дисциплинами.

Предмет «Информатика» занимает здесь особое место. Потому что эта тема прикладная. С помощью реализации межпредметных связей информатики с другими учебными предметами в виде задач межпредметного характера у учащихся появляется возможность не только овладеть знаниями и умениями в областях, к которым у них есть интерес и склонности, но и подготовиться к продолжению образования и получению профессии с применением современных средств. Кроме того, оказывается положительное влияние на развитие учащихся, включая развитие их познавательной мотивации. Для того, чтобы изучать теоретические основы информатики желательны наличие определенных знаний из других учебных предметов. Например, при изучении систематизации информации по способу восприятия учащимся следует опираться на знания органов чувств человека. Рассматривая компьютерные вирусы и способы защиты от них можно провести параллели с биологическими вирусами с целью нахождения сходства и различия между ними. Основные информационные процессы, проходящие в технических системах: обработка, хранение, передача информации рационально рассматривать аналогично информационным процессам в биологических системах, а функциональные устройства компьютера, осуществляющие информационные функции аналогично человеку [3].

Дж. Локк считал, что в процессе обучения один предмет должен наполняться элементами другого. Этот принцип можно реализовать в процессе преподавания предмета «Информатика». Применение межпредметных связей между предметом «Информатика» и профессиональными предметами на младших курсах помогает студентам более

успешно использовать информационные технологии на старших курсах, что в последующем способствует повышению качества подготовки проектов и, как следствие, подготовка будущих специалистов.

В рамках предмета «Информатика» междисциплинарные связи с естественными науками и общепрофессиональными предметами поддерживаются следующим: профессионально ориентированным содержанием материала, подготовленным с помощью информационных технологий с использованием пакета MS Office, с учетом выбранной обучающимися специальности. (например, математические, выполнение расчетов физических и статистических задач), подготовка решений математических, физических задач и статистических задач с использованием редактора формул в текстовом процессоре MS Word, составление организационно-распорядительных и других документов в программе MS Word и т.п. [4].

Все эти приёмы вызывают интерес у многих студентов. В то же время их использование сегодня означает переход на более высокий уровень организации учебного процесса, становясь одной из характеристик деятельности учителя. Для реализации межпредметной интеграции учитель информатики должен обладать широкими знаниями и тесным контактом с учителями других предметов [5]. Реализация межпредметных связей информатики с другими предметами не только помогает применять информационные технологии в учебном процессе, но и считается мощным инструментом активизации познавательной деятельности учащихся [6].

Таким образом, междисциплинарное построение в дальнейшем преподавании предмета «Информатика» поможет повысить качество профессиональных компетенций и сделать их более компетентными.

Список литературы

1. Кашубина О. Использование межпредметных связей в процессе обучения информатики. МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов», 2018. 40 с.
2. Кузнецов, А. А. Общая методика обучения информатике. Часть 1: учебное пособие для студентов педагогических вузов - Москва: Прометей, 2016. - 300 с. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/557092>
3. Aidazade K.R., Alieva A.E. The subject of computer science in secondary schools, learning analysis // Problems of the information society. 2019. №1. P. 44-50.
4. Movlaeva A. Requirements for modern teaching of computer science // Scientific works of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic. 2022. №4. P. 228-230.
5. Sadigov M. ICT tools used in joint teaching of computer science and mathematics // Scientific works of the Institute of Education of the Azerbaijan Republic. 2021. № 3. P. 147-151
6. Alieva G.Y. The role of applied programs in the methodology of teaching computer science // XXI Republican Scientific Conference of Master's Students May 17-18, 2021. Sumgait: SDU, 2021. P. 242-243